

СЕГМЕНТАЦИЯ НА ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ОТ ТОМОСИНТЕЗА НА ГЪРДА SEGMENTATION OF CANCER FORMATIONS FROM BREAST TOMOSYNTHESIS

Николай Дуков, Десислава Костова-Лефтерова, Иван Булиев, Живко Близнаков,
Кристина Близнакова

Резюме: Представен е алгоритъм за полуавтоматична сегментация на лезии в изображения от томосинтеза на млечна жлеза. Използваният подход включва откриване на характерни уникални стойности в област от интерес, съдържащи туморно образувание, прилагане на морфологични операции за отстраняване на възможни артефакти и автоматично округняване и отделяне на региона на туморното образувание в изображението. Алгоритъмът е успешно приложен върху десет групи от изображения от томосинтеза на млечна жлеза при пациенти.

Ключови думи: томосинтеза на млечна жлеза, сегментация на медицински изображения, триизмерни модели, модели на туморни образувания.

Abstract: This paper presents an algorithm for segmentation of lesions in breast tomosynthesis slices. The implemented approach is based on finding specific values in a region of interest containing the tumor, followed by a set of morphology operations to remove any structures not belonging to the tumor structure, and automatic region growing algorithm to finally obtain the tumor image. The developed algorithm was applied on ten patient sets of breast tomosynthesis images to segment successfully the breast tumors.

Keywords: breast tomosynthesis, image segmentation, 3D tumor model.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Последните статистически проучвания показват, че броят на жените заболели от рак на млечната жлеза се увеличава. Смъртността от тази коварна болест обаче намалява в страните, в които стриктно се прилагат програмите за превенция. Основен фактор за ранното откриване и правилна диагностика на различните образувания на гърдата са мамографските изследвания [1].

Специализирани компютърни системи (CAD) могат да подпомогнат откриването и класифицирането на различните видове образувания на млечната жлеза. За тяхното разработване и настройка са необходими голям брой изображения, съдържащи различни видове доброкачествени и злокачествени образувания. Такива изображения са полезни и в редица други случаи, като например разработване на нови методи за ранно откриване и правилна диагностика на образувания на млечната жлеза, както и в професионалното обучение на млади специалисти. Томосинтезата, компютърната томография и фазово-контрастната мамография са само примери за подобни иновативни техники.

Набавянето на изображения с доброкачествени и злокачествени образувания от различен вид на млечната жлеза от реални пациенти е изключително предизвикателство, предвид ограничения достъп до данните в случаите на ракови заболявания. За предпочитане е изображенията да са получени с помощта на модалности осигуряващи триизмерни (3D) изображения, такива, каквито са томосинтеза и компютърната томография на млечна жлеза. В настоящия момент, в България, такива изображения могат да бъдат получени с помощта на двата функциониращи апарата за томосинтеза, намиращи се в София.

Като алтернатива могат да се разглеждат изображенията, генерирани чрез компютърни симулации. Симулираните изображения се получават с помощта на компютърен модел на млечна жлеза и реалистичен компютърен модел на тумор на млечна жлеза.

Подобрен алгоритъм за генериране на тримерни компютърни модели на млечна жлеза, както и примери за тяхното използване за целите на мамографията са докладвани от д-р Близнакова [2]. Алгоритъмът позволява генерирането на 3D некомпресирани компютърни модели на млечна жлеза и някои лезии. Компютърният тримерен модел включва

външната форма на млечната жлеза, млечното дърво, завършващо с терминални лобуларни единици, лигаменти на Купър, лимфна и кръвоносна системи, пекторален мускул, кожа, триизмерна текстура, представляваща мамографски фон и различни доброкачествени образувания характерни за гърдата. Избраният подход дава възможност за реалистично моделиране на женска млечна жлеза. Симулираните лезии са с правилна форма, което позволява моделиране на доброкачествени образувания. Съществува остра необходимост от разработването на метод за генериране на модели на образувания с неправилна форма, характерни в повечето случаи за злокачествените туморни формации.

Основната цел на това изследване е да се създаде методология за полуавтоматично сегментиране на туморни образувания с неправилна форма в изображения от томосинтеза на гърдата. Крайната цел е извеждане на математически модел или модели на такива тумори и тяхното вграждане в компютърни модели на млечна жлеза. Това би позволило подобряването и разработката на нови технологии за скрининг на млечната жлеза.

II. ОБРАБОТКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Начални изображения.

Използвани са 10 групи изображения от томосинтеза на млечна жлеза на пациенти с диагностицирани лезии в Университетска Болница „Александровска“ получени с Giotto Tomo, IMS (<http://www.tomosynthesis-giotto.com/>). Томографските изображения са с пространствена разделителна способност от 11.0988 pix/mm и 16-битово представяне на стойностите на пикселите. Те са реконструирани итеративно от планарни трансмисионни изображения, получени с ниска доза, от 13 различни позиции на завъртане на рентгеновата тръба около гърдата. Дебелината на реконструирания сечения/срезове е 1 mm, а техният брой варира в зависимост от дебелината на облъчената компресирана млечна жлеза на пациента. Размерът на воксела в реконструирания томограма е 0.09 mm x 0.09 mm x 1 mm. Енергията на падащата радиация е 27 kVp. Разстоянието от рентгеновата тръба до детектора е 687.5 mm.

Томограмите са разчетени от опитен радиолог, работещ в сферата на образната диагностика на гърдата. Част от откритите образувания в тях са класифицирани като злокачествени туморни образувания и се характеризират с различна форма, размери и позиция в млечната жлеза.

Всички изображения са анонимизирани преди тяхното по-нататъшно обработване и използване.

2. Сегментиране.

Първоначално, стойностите на пикселите в изображенията са нормализирани до диапазон от 0 до 1. Като следваща стъпка е приложен медианен филтър с цел намаляване на характерни за алгоритъма на реконструкция артефакти. В следствие се прилага специално разработен полуавтоматичен сегментиращ алгоритъм, основните стъпки на който са показани на Фиг.1.

Първата стъпка от процеса на сегментация е интерактивен избор на област на интерес, която обхваща туморната маса от даденото изображение. Това помага за намаляване на броя на изчисленията, както и за редуцирането на евентуални артефакти. Изборът на по-голяма по площ област от размера на предполагаемото образувание е необходим, за да се избегне повторният подобен избор за съседните томографски изображения. Резултатите от анализа на дадено изображение се транслират и използват автоматично определяне на областите от интерес в съседните изображения. Ако първичната селекция е направена твърде близо до лезията, това би могло да доведе до загуба на информация за образуванието в последващите изображения.

Втората стъпка включва анализ и автоматично определяне на характерни уникални стойности на пикселите в избраната област. По-малките от предварително зададена стойност се заменят с нули. След това се изчислява средната стойност от всички и тя се използва като праг за получаването на бинарно изображение на областта от интерес.

Често след прилагане на по-горните операции, се сегментират пиксели, които не представляват част от раковото образувание. За тяхното редуциране се прилага набор от бинарни морфологични операции в следната последователност: (а) ерозия, (б) отваряне, (в) запълване, (г) дилация.

Редът на операциите е определен на базата на множество тестове с различни конфигурации на последователността на прилагането им.

При това, сегментирани елементи с площ под определен брой пиксели се премахват. В случая, зададеният минимален брой пиксели е 50. Ерозията и дилацията се извършват със структурен елемент – диамант, с размери, съобразени с резолюцията на изображението.

Фиг. 1. Отделни стъпки на сегментация алгоритъм

С прилагането на морфологичните операции се постигат три основни цели: (а) отстраняване

на случаен шум, (б) коригиране на дефектите, породени от томографския шум, и (в) запазване на формата на сегментираните обекти.

Последната стъпка от сегментационната процедура е прилагане на известен алгоритъм за окрупняване на области [3], на базата на свързаност на пикселите, чрез който туморното образуване се отделя напълно.

Както и при избирането на областта на интерес, и тук се избират координатите на точка от изображението за инициализиране на алгоритъма. Необходимо е избраната точка да попада в обекта за сегментиране. Нейните координати и резултатът от сегментацията в първото изображение се използват за инициализация на алгоритъма в съседните изображения и по този начин във всички останали изображения, без да е необходима допълнителна намеса.

На Фиг.2 е показан крайния резултат от прилагането на предложения сегментиращ алгоритъм върху едно от томографските изображения.

Разработеният алгоритъм е приложим както за отделни изображения, така и за набор от последователни изображения.

Фиг. 2. Оригиналното томографско изображение (ляво) и същото с насложено сегментирано злокачествено образуване (дясно).

3. Триизмерен модел.

Сегментираните томографски изображения от даден пациент се подреждат в триизмерна матрица. Резултатът е триизмерна сегментирана форма/модел на туморно образование, визуализирано на Фиг.3.

Фиг. 3. Триизмерен модел на злокачественото образуване, получено чрез сегментиране на изображения от томосинтеза.

Сегментираната лезия може да се възпроизведе материално с помощта на 3D принтер и да се използва с други физически модели на гърда за тестване на нови технологии за откриване на рак на млечната жлеза. Моделът на лезията може да се вгради в съществуващия софтуерен модел на млечна жлеза [4]. Комбинираният компютърен модел представлява мощен инструмент за откриване и тестване на нови рентгенови техники за откриване на рак на млечната жлеза.

III. ИЗВОДИ

Представената работа включва разработването на метод за сегментиране на лезии в изображения и успешното използване на този метод за сегментиране на туморни образувания в млечна жлеза в изображения от томосинтеза. Разработеният алгоритъм е приложим както за томографски, така и за планарни мамографски изображения. Планира се да бъде използван за сегментиране на лезии от традиционните 2D мамографски изображения с цел извличане на описатели,

характерни за туморните образувания. Сегментираните туморни изображения ще се използват за тестване и оценка на нови техники, базирани на рентгенови лъчи, за скрининг и ранна диагностика на рак на гърдата.

IV. БЛАГОДАРНОСТИ

This work is supported by MaXIMA project: Three dimensional breast cancer models for x-ray imaging research. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 692097.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Olsen A, Njor S, Vejborg I, Schwartz W, Dalgaard P et al., "Breast cancer mortality in Copenhagen after introduction of mammography screening: cohort study" *BMJ* 330, 220 (2005).
- [2] Bliznakova K, Suryanarayanan S, Karellas A, Pallikarakis N, 2010, Evaluation of an improved algorithm for producing realistic 3D breast software phantoms: Application for mammography, *Medical Physics*, 37(11), pp. 5604-5617, ISSN: 00942405, DOI: 10.1118/1.3491812
- [3] Adams R. and Bischof L., Seeded region growing, 1994 *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 16(6), pp. 641-647.
- [4] Bliznakova K, Sechopoulos I, Buliev I, Pallikarakis N, 2012, BreastSimulator: A software platform for breast x-ray imaging research. *Journal of Biomedical Graphics and Computing*, 2(1), pp. 1-14

За контакти:

Д-р инж. Кристина Близнакова, Лаборатория по Компютърни Симулации в Медицината, ТУ-Варна, ул. Студентска, № 1, гр. Варна, 9010.
e-mail: kristina.bliznakova@tu-varna.bg